

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Razzaqov Muhammad Qodir Baxtiyorjon o'g'li

YASHIL ENERGETIKANI RIVOJLANTIRISH SARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

YOUR SEAL

HONORED MENTION